

ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ ТУШУНЧАСИ

Нарзиев Шахзодбек Зойрович

ИИВ Академияси ўқитувчиси

Олимжонов Жасурбек Ботиржон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим 3-курс
курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464765>

Аннотация: мазкур мақолада қасддан одам ўлдириш жиноятининг тушунчаси ва унинг ўзига хос хусусиятлари бундан ташқари қасддан одам ўлдириш жиноятларнинг виктимологик профилактикасига доир фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослари, ушбу фаолиятни ташкил этиш тартиби, шунингдек, қасддан одам ўлдириш жиноятларнинг виктимологик профилактикасига доир фаолиятининг ҳуқуқий асослари, қасддан одам ўлдириш жиноятларнинг виктимологик профилактикаси фаолияти бўйича хорижий давлатлар тажрибаси ҳамда қасддан одам ўлдириш жиноятларнинг виктимологик профилактикаси фаолиятини такомиллаштириш йўналишлари, шунингдек, юқорида келтириб ўтилган жиҳатларидан фойдаланган ҳолда ушбу фаолиятни такомиллаштириш йўналишлари ёритиб ўтилди.

Калит сўзлар: Қасддан одам ўлдириш тушунчаси, қасддан одам ўлдириш жиноятининг унинг ўзига хос хусусиятлари, қасддан одам ўлдириш жиноятларнинг виктимологик профилактикасига доир фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослари.

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие преступления умышленного убийства и его особенности, а также организационно-правовые основы деятельности, связанной с виктимологической профилактикой умышленных преступлений, связанных с убийством, порядок организации этой деятельности, а также порядок организации этой деятельности. правовые основы деятельности по виктимологической профилактике умышленных преступлений, связанных с убийством, умышленное лицо. Опыт зарубежных стран в деятельности по виктимологической профилактике преступлений, связанных с убийством, а также направления совершенствования деятельности виктимологической профилактики умышленных преступлений, связанных с убийством, также были выделены направления по совершенствованию данной деятельности с использованием упомянутых выше аспектов.

Ключевые слова: Понятие умышленного убийства, его специфика, характеристика преступления умышленного убийства, организационно-правовые основы деятельности, связанной с виктимологической профилактикой умышленных преступлений, связанных с убийством

Қасддан одам ўлдириш жинояти деганда, қасд ёки эҳтиётсизлик орқасида содир этилган ижтимоий хавfli қилмиш натижасида бошқа шахсинг ҳаётига таҳдид (суиқасд) қилиш ёки тўғридан-тўғри унинг ўлимига сабаб бўлиш ёхуд ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш тушунилади.

Таҳлил этилаётган жиноятларнинг бевосита объекти ёши, соғлиғи ёки яшаш қобилиятидан қатъи назар ҳар қандай шахсинг ҳаёти ҳисобланади. Шу сабабли чақалоқ, кекса, соғлом ёки касал одамни ҳаётдан маҳрум қилишга қаратилган ҳар қандай ижтимоий хавfli қилмиш *одам ўлдириш* деб тан олинади. Таҳлил этилаётган жиноятларнинг объектив томони қонунга хилоф равишда бошқа шахсинг ҳаётидан маҳрум қилишда ифодаланади. Одатда, инсон ҳаётидан маҳрум қилиш жисмоний таъсир ўтказиш орқали содир этилади, бироқ у руҳий таъсир (қўрқитиш) ўтказиш йўли билан ҳам содир этилиши мумкин. Хусусан, бунда ҳаракат ҳуқуққа хилоф равишда бошқа шахс ҳаётидан маҳрум қилишга олиб келувчи жабрланувчига бевосита жисмоний (масалан, ҳар қандай қурол ашёдан фойдаланиш, бўғиш, куйдириш, заҳарлаш, электр токи билан таъсир кўрсатиш, ўта иссиқ ёки ўта совуқ ҳавода очик ерда қолдириш ва ш.к.) ёки руҳий (юррак томир касаллиги билан касалланган шахсга руҳий жароҳат етказиш йўли билан ҳаётдан маҳрум қилиш) таъсир ўтказишда ифодаланади. Шу билан бирга, қасддан одам ўлдириш жиноятлар (одам ўлдириш) ҳаракатсизликда ҳам содир этилиши мумкин. Ҳаракатсизлик фақат ўлимни келиб чиқишини олдини олиш ёки унга йўл қўймаслик бўйича махсус мажбурият юклатилган тақдирдагина келиб чиқади (масалан, шифокорнинг ҳар қандай бемор ҳаётига хавф таҳдид солганда уларга ёрдам кўрсатиши бўйича юклатилган мажбурият ёки онанинг янги туғилган чақалоққа қарамаслиги ва ҳоказо). Бундай мажбуриятлар шахсга қонун, қонуности ҳужжатлари ёки жамиятда умумэътироф этилган ахлоқ нормалари асосида ўз зиммасига мажбурият олиш бўйича урф-одат (анъана) қоидалари билан юклатилган бўлиши мумкин. Шу боис, ҳаракатсизлик туфайли одам ўлдириш фақат шахсга юклатилган ўз вазифасини бажармаслиги ёки ўлимнинг олдини олиши мумкин бўлган ҳолларда ҳаракатсизлик қилганида келиб чиқади. Таъкидлаш керакки, агар айбдор

янглишиш асосида (назарда тутилганидан бошқа шахс ҳаётига ҳуқуққа хилоф равишда тажовуз қилса ёки предмет ёхуд нарса ўрнига одам ўлдириб қўйган бўлса) бошқа шахснинг ҳаётидан маҳрум қилган бўлса ҳам қилмиш одам ўлдириш тариқасида квалификация қилинади.

Қасддан одам ўлдириш жиноятлар Жиноят кодекси Махсус қисми биринчи бўлими биринчи бобида берилган, содир этилган жиноятларнинг тузилишига, турларига, мазмунига, ўхшашлигига қараб ўларни шартли равишда уч гуруҳга ажратиш мумки,чунончи:

- 1) қасддан одам ўлдириш, 97-101-моддалар;
- 2) эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдириш.102-модда;
- 3) ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш,103-модда.

Одам ўлдириш –қонунга хилоф равишда қасддан ёки эҳтиётсизлик билан бошқа бир шахсни ҳаётдан маҳрум қилишдир.

Бундай жиноятлар шахснинг ҳаётига тажовуз қилувчи хавфли жиноятлардан бири ҳисобланади. Унинг ўта хавфлилик даражаси инсон учун бебаҳо бўлган ҳаётдан маҳрум қилишга қаратилганлигидадир. Қасддан одам ўлдириш жиноятларни шартли равишда 2 туркумга бўлиш мумкин:

- 1) одам ўлдириш;
- 2) ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш.

Инсонни ҳаётдан маҳрум қилиш асносида келтирилган зарарни ҳеч нарса билан қоплаб бўлмайдиган, жабрланувчига ва унинг яқинларига қайтариб бўлмайдиган жуда оғир мусибат ва зарар келтиради.

Қасддан одам ўлдириш жиноятининг виктимологик профилактикасини ташкил этиш фаолияти – бу қасддан одам ўлдириш жиноятининг содир этилишини тақозо қиладиган, уларни озиқлантирадиган, кўпайишини таъминлайдиган ходиса, воқеа ва жараёнларни чуқур ўрганиш, таҳлил қилиш ва маъмурий ҳудуднинг имкониятларидан келиб чиққан ҳолда ушбу сабаб ва шароитларини бартараф этиш бўйича мукамал режалар ишлаб чиқиш ҳамда уни амалиётга татбиқ этиш орқали керакли натижага эришиши бундан ташқари жиноятчилик профилактикаси турларини тўғри, ўз вақтида, аниқ қўллаш олиши орқали фуқароларнинг жиноятлар содир этишини ёки жиноятликдан жабрланувчи бўлиб қолишини олдини олишга қаратилган фаолияти тушунилади.

Тадқиқотларимизнинг кўрсатишича, қасддан одам ўлдириш жиноятининг виктим ҳолатлари кўпроқ эркак жинсидаги шахсларда юзага келади. Таҳлил этилган жинсий ишлардан маълум бўлдики, умумий

миқдордаги жиноятларнинг 64% да эркаклар ва 36% да аёллар виқтим вазиятларнинг келиб чиқишига сабабчи бўлганлар. Шунингдек, эркакларнинг жиноятларни содир этиши оқибатида жиноий жавобгарликка тортилганлар ўртасида жабрланганларнинг 16%ни аёллар ва 84%ни эркаклар ташкил этган. Шу каби жиноятларни аёллар содир этганида аёл жабрланувчилар 20%ни ва эркак жабрланувчилар 80%ни ташкил этган. Жабрланган аёллар ичида расмий никоҳдаги аёллар 39,2%ни ва вақтинчалик яшаб турган аёллар 9,3%ни ташкил этган. Демак, оилавий низоларнинг кўпчилиги расмий никоҳда кўпроқ кузатилади. Умуман олганда, таҳлилий ишларнинг кўрсатишича, жиноятчи ва жабрланувчилар ўртасидаги ўзаро нисбат қуйидагича ифодаланди.

Жабрланувчиларнинг таҳлили:

- айбдорнинг оила аъзолари – 10%;
- қариндош-уруғлари – 2%;
- яқин дўстлари – 15%;
- танишлари – 35%;
- қўшнилари – 10%;
- ёт кимсалар – 28%.

Ёш жиҳатидан жабрланувчилар таҳлили:

- 14 ёшгача – 2,3%;
- 18 ёшдан 25 ёшгача – 21,9%;
- 25 ёшдан 35 ёшгача – 45%;
- 35 ёшдан 50 ёшгача – 17,4%;
- 50 ёшдан 60 ёшгача – 10,4%;
- 60 ёш ва ундан катталар – 3,0%.

Таҳлилдан кўриниб турибдики, ёш бўйича жабрланувчиларнинг асосий қисмини 25-35 ёшдагилар (45%) ташкил этган бўлса, 18-25 ёшдагилар (21,9%) нисбатан кўпчиликни ташкил этган. Ҳар икки ёшдагиларни умумлаштириш жами жиноятларда кўпчилик миқдор (66,9%)ни ташкил этади.

Одам ўлдириш – қасдан, ҳуқуққа хилоф равишда ёки эҳтиётсизлик орқасида бошқа кишини ҳаётдан маҳрум қилишдир.

Кейинги вақтларда юридик адабиётларда **ЭВТАНАЗИЯ**, яъни ***шахсни ўзининг розилиги билан ҳаётдан маҳрум этганлик*** учун жавобгарлик масаласи бўйича мунозаралар авж олмоқда. Эвтаназиyani маъқулловчи ва уни қораловчилар бўлишига қарамасдан, уни қонунийлаштиришдан қочмоқ зарур, чунки инсонга ҳаёт худо томонидан ато этилади, уни қайтиб олишга

фақатгина унинг ўзи ҳақлидир, деган фикрлар ҳам мавжуддир. Бундан ташқари, доришунослик ютуқларидан фойдаланиб, аста-секин инсон ҳаётига чек қўядиган воситалар яратилишидан ҳам умид қилинмоқда.

Қасддан одам ўлдириш жиноятларнинг виктимологик профилактикасининг ўзига хос хусусиятлари шундан иборатки Жиноят Кодекси Махсус Қисми биринчи бўлими биринчи бобда берилган жиноятлар қуйдаги гуруҳларга бўлинади: Содир этилган жиноятларнинг тузилишига, турларига, мазмунига, ўхшашлигига қараб уларни шартли равишда уч гуруҳга ажратиш мумкин, чунончи:

- 1) қасддан одам ўлдириш, 97-101-моддалар;
- 2) эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдириш, 102-модда;
- 3) ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш, 103-модда.

Использованная литература:

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекси.

Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси.

Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция // БМТ Бош Ассамблеяси 20 ноябрь 1989 й. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгаши томонидан 1992 йил 9 декабрда ратификация қилинган.

Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги 2016 йил 16 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. Т-2016 № 38. – 438-м.

Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида» ги 2014 йил 14 майдаги қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. Т-2014. – № 20. – 221-м.

Ўзбекистон Республикасининг «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида» ги 2016 йил 14 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. Т-2016 й, 37-сон, 426-модда.

Ўзбекистон Республикасининг «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида» ги 2017 йил 11 сентябрь қонуни (янги таҳрири) // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. Т- 2017.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида» ги ПФ-60-сонли Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. Т-2021.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги “Қасддан одам ўлдиришга доир ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 13-сонли қарори

[http:// akadmvd.uz](http://akadmvd.uz) (Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси)

[http:// lex.uz](http://lex.uz) (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси)

[http:// www.ziyounet.uz](http://www.ziyounet.uz) (Ахборот таълим тармоғи)

[http:// www.tsul.uz](http://www.tsul.uz) (Тошкент Давлат Юридик Университети)

<https://gazeta.uz/uzc/news/uzbnews>

<https://stat.uz>

